

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI: 10.5281/zenodo.3268464

ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСИЗМА В ПОЛИТИКЕ
ПРЕЗИДЕНТОВ США В ПЕРИОД С 1980 ПО 2017 ГГ.

МУРДИД ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

магистрант,

Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

MURDID LIDIYA DMITRIEVNA

graduate student,

South Ural state humanitarian pedagogical University, Russia

В статье рассматривается развитие афроамериканской общины в США в конце XX начале XXI веков. Автор изучает характерные особенности правления президентов в данный отрезок времени. В исследовании выявлена взаимосвязь между решениями правительства США и изменениями экономического, политического и социального положения афроамериканцев. Работа содержит описание эволюции правового статуса темнокожих граждан США.

The article deals with the development of African American community in the United States at the end of XX early XXI centuries. The author studies the characteristic features of the Board of presidents in this period of time. The study revealed the relationship between the decisions of the us government and changes in the economic, political and social situation of African Americans. The paper describes the evolution of the legal status of black citizens of the United States.

Ключевые слова: *здоровьесберегающие технологии, спорт, фитнес, функциональный тренинг, инновационные технологии в фитнесе, подвесные петли TRX, пилатес, body balance.*

Key words: *racial discrimination, segregation, ghetto, neoconservatism policy, African Americans.*

Проблема расовой дискриминации и сегрегации является ключевым вопросом для Соединенных Штатов Америки в течение нескольких веков. На протяжении долгого периода различные организации, выступающие за расширение прав афроамериканцев, выступали на демонстрациях и стремились влиять на политику правительства. По большому счету этот факт был

связан с изменением политики нового президента Рональда Рейгана (1981-1989 г.).

Политика Рональда Рейгана была основана на позициях неоконсерватизма и предполагала сильное сокращение социальных программ и дотаций малоимущим. Это было выполнено с целью снижения налогов для граждан страны, люди теперь могли пускать свой капитал в оборот и по-

лучать с этого дополнительную прибыль [5, с. 45].

Однако эта мера стала оказывать позитивное влияние только на тех граждан, которые уже имели определенное количество капитала. Для тех же, кто находился за чертой бедности, подобный шаг стал губительным. Большинство афроамериканцев как раз были представителями малоимущих слоев, и отмена дотаций фактически оставила их без средств к существованию [1, с. 239].

Меры правительства вызвали сильное возмущение со стороны афроамериканских организаций. В 1983 г. участники организаций защищающих интересы темнокожих граждан организовали массовую демонстрацию, под названием «Марш на Вашингтон». Участники демонстрации требовали вернуть социальную помощь малоимущим и обеспечить всех нуждающихся работой. Организаторами марша стали темнокожий конгрессмен У. Фонтрой, а также вдова и дочь М.Л. Кинга - Коретта Кинг и Бернис Кинг.

После проведения демонстрации лидер организации «Операция ПУШ» выдвинул свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты на выборах 1985 г. Предоставленная возможность темнокожему гражданину баллотироваться на пост президента была поистине уникальна. Участие Джексона в политической борьбе, способствовало сплочению афроамериканских граждан и дало надежду на изменение своего положения в будущем.

Не смотря на то, что Джексон не смог выиграть выборы и следящим президентом вновь стал Рейган, участие афроамериканца в предвыборной гонке оказало колоссальное влияние на американское общество [2, с. 73].

Избрание Рейгана на второй президентский срок означало продолжение его политики неоконсерватизма, что ухудшало положение афроамериканцев.

В последующие годы, после назначения в 1989 г в качестве президента – Джорджа Буша-старшего, ситуация несколько изменилась. Новый президент

назначил в качестве министра здравоохранения темнокожего врача Луиса Салливе-на. Более того, Джордж Буш-старший назначил представителя афроамериканцев генерала Колина Пауэлла на одну из самых важных должностей в стране - должность министра обороны. В апреле 1990 года Джордж Буш-старший выступил с речью, в которой заявил «наступит время – и оно не далеко, - когда... в дом 600 по Пенсильвании-авеню (Белый дом) войдет черный мужчина или женщина и займет Овальный кабинет» [9].

Постепенно афроамериканцы добивались все больших успехов в политической сфере. В 1992 г на выборах в Сенат была избрана первая темнокожая женщина в этом органе Кэррол Брон, при этом в палате представителей соотношение темнокожих и белых граждан достигало одной пятой, что было существенным достижением, по сравнению с предыдущими выборами.

Следующий президент **Билл Клинтон (1993- 2001 г.)**, победивший на выборах в 1993 году, также стал отстаивать позиции равных возможностей для представителей разных рас. Он заявил, что правительство должно отражать расовую структуру общества и включил в свою администрацию четырех афроамериканцев и двух испаноязычных американцев. Главной задачей президента стала улучшение экономического положения среднего класса, а также малообеспеченных граждан. Для достижения этого Клинтон стал реализовывать различные социальные программы, что отражало интересы большинства афроамериканцев [7, с. 28].

Пришедший в 2001 г на пост президента Джордж Буш-младший (2001-2009 г.) во время своего первого срока назначил в качестве своего советника по национальной безопасности темнокожую женщину Кандолизу Райс. Позднее, во время второго срока президента Кандолиза Райс заняла пост государственного секретаря, т.е. она стала высшим должностным лицом федерального правительства и возглавила Государственный департамент, орган, отвеча-

ющий за внешнюю политику государства [6, с. 61].

Таким образом, становится очевидно, что президент всячески способствовал карьерному росту компетентных темнокожих граждан из высших слоев общества. Однако по факту, Дж. Буш–младший урезал различные социальные программы, что вновь сильно ухудшило положение малообеспеченных афроамериканцев и способствовало уходу молодежи в криминальный бизнес. Отдельные общественные организации даже стали сравнивать правление Дж. Буша-младшего с правлением Рональда Рейгана [11].

В данный период времени государству фактически удалось на законодательном уровне запретить дискриминацию, многие представители афроамериканского общества теперь могли занять высокий пост и получали зарплату наравне с белыми гражданами. Также к концу XX века постепенно разрешилась проблема связанная с жилищным вопросом и проживанием афроамериканцев в районах гетто. Однако отсутствие расовой дискриминации в экономической и политической сфере, не означает, что данные препятствия не могут проявляться на бытовом уровне.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов участились случаи расовой дискриминации со стороны правоохранительных органов. Примеры данных эпизодов описаны в различных газетах и журналах и служат материалом для исследования. Например, сильное возмущение среди афроамериканцев вызвал инцидент в Фергюсоне, где полицейский во время задержания застрелил безоружного темнокожего подростка [3, с. 24].

Увеличение количества случаев произвола полиции по отношению к афроамериканцам взбудоражило общественность. Вновь стали возникать бунты недовольных жителей афроамериканских общин. Возрос уровень негативных настроений и высказываний в адрес правительства [4, с. 170].

Нарастание общественного недовольства бытовой дискриминацией нивелировалось после избрания в 2009 г первого

темнокожего президента **Барак Обама (2009 – 2017 гг.)**. Это событие является ключевым моментом для всех организаций, борющихся за предоставление афроамериканцам возможностей наравне с белыми гражданами. Многие темнокожие жители США были убеждены, что приход к власти афроамериканца уничтожит расовую дискриминацию навсегда и возлагали на Барака Обаму большие надежды [8, с. 39].

Новый президент стал успешно проводить политику по улучшению положения малоимущих граждан, ввел обязательную систему медицинского страхования. Однако Барак Обама не предпринял серьезных мер по уничтожению расовой дискриминации на бытовом уровне. Такая реакция президента разочаровала многих представителей афроамериканского общества. В то же время, уравновешенная позиция Барака Обамы способствовала сглаживанию разногласий с обеих сторон и не позволила разразиться государственному кризису, основанному на расовом конфликте.

В 2016 году Барак Обама выступал с речью в Говардском университете, который еще в XIX веке был создан для темнокожего населения. В своем выступлении президент призывал афроамериканцев бороться за свои права, но при этом использовать легальные рычаги давления на правительство. Так же, Обама обращал внимание своей аудитории на то, что нужно быть последовательными в своих стремлениях и иметь четкий план действий: «... Наша демократия дает нам процесс, предназначенный для разрешения наших споров с помощью аргументов, идей и голосов вместо насилия и простого большинства. Перемены требуют большего, чем праведный гнев. Это требует программы и организации. Если вас волнует массовое лишение свободы, позвольте мне спросить вас: как вы оказываете давление на членов Конгресса, чтобы они приняли законопроект о реформе уголовного правосудия, который сейчас находится на их рассмотрении? Если вы заботитесь о лучшей полиции, вы знаете, кто ваш окружной проку-

пор? ... Страсть жизненно важна, но у вас должна быть стратегия» [10].

Таким образом, к началу XXI века положение многих афроамериканцев претерпело значительные изменения. Темнокожие граждане добились отмены, ущемляющей их, дискриминации и сегрегации в политике и в экономике. Теперь афроамериканцы могут устроиться на любую работу, и получать за это достойную оплату труда. О победе борцов за отмену расовых ограничений свидетельствует победа на выборах первого темнокожего президента США. Однако проблемы связанные с проявлением расизма в бытовых условиях, все еще проявляются. В настоящее время главной задачей афроамериканской общности сейчас является борьба за устранение подобных инцидентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемова А.И. К вопросу о политическом портрете Рональда Рейгана // Сборник трудов конференции. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Рязань: РГУ, 2015. С. 238–240.
2. Гарбузов В.Н. Рейган и реианизм. Исторический очерк // Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН. 2001. № 2 (374). С. 60–75.
3. Дорфман М. Полутона американского бунта. Что на самом деле происходит в Фергюсоне // Русский репортер. 2014. № 47. С. 22–27.
4. Золотайко А.И. Расовое стереотипирование и война с полицией // Политическая лингвистика. 2016. № 6 (60). С. 167–172.
5. Золотых В.Р. «Консервативная волна» и социальная политика Р. Рейгана США в 1970 – 80-е гг. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2013. 94 с.
6. Кузнецова О.В., Васильева О.В. Особенности дипломатического стиля американских политиков (на примере Дж. Буша-старшего и Дж. Буша-младшего) // сборник трудов конференции. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». Иркутск: ИГУ, 2018. С. 59–64.
7. Мотылев В.В. Программы президентов США. Билл Клинтон // Ассоциация SCORE Администрация компаний малого бизнеса. 2013. № 3 (31). С. 24–34.
8. Обама С., Обама М. Демократическая партия США, которая когда-то санкционировала сегрегацию черного американского меньшинства, избрала своим кандидатом на пост президента США афроамериканца Барака Обаму // Новое время. 2008. № 35 (81). С. 38–41.
9. Соломатина В.М. Проблема черного населения в США: 1863-1993г. // Российская академия наук институт научной информации по общественным наукам. Социальные и гуманитарные науки отечественная и зарубежная литература. реферативный журнал № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/95-01-002-solomatina-v-m-problema-chnogo-naseleniya-v-ssha-1863-1993-g>
10. Barack Obama, Howard University Commencement Address (2016). URL: <http://www.americanyawp.com/reader/30-the-recent-past/barack-obama-howard-university-commencement-address-2016/>
11. The Struggle for African American Equality: Today's Challenges. URL: <https://www.cpusa.org/article/the-struggle-for-african-american-equality-todays-challenges/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Artemova A. I. On the political portrait of Ronald Reagan // proceedings Of the conference. Ryazan state University. S. A. Yessenin. Ryazan: RSU, 2015. P. 238-240.
2. In Harbuziv.N. Reagan and reaganism. Historical essay // Institute of the United States of America and Canada RAS. 2001. № 2 (374). P. 60-75.

3. Dorfman M. Halftone of the American revolt. What is really going on in Ferguson // Russian reporter. 2014. No. 47. P. 22-27.
4. Zolotayko A. I. Racial stereotyping and war with the police // Political linguistics. 2016. № 6 (60). P. 167-172.
5. in gold.R. "the Conservative wave" and social politics of R. Reagan in the USA in 1970 – 80-ies Izhevsk: Udmurt state University, 2013. 94 PP.
6. About Kuznetsov.V., O Vasilyeva.B. Features of the diplomatic style of American politicians (by the example of J. Bush senior and J. Bush Jr.) // proceedings of the conference. Of the "Irkutsk state University". Irkutsk: ISU, 2018. P. 59-64.
7. In Motylev.V. Program of the presidents of the United States. Bill Clinton // Association of the result of the Administration of small businesses. 2013. № 3 (31). P. 24-34.
8. Obama S., Obama M. the Democratic party of the United States, which once authorized the segregation of the black American minority, elected African American Barack Obama as its candidate for President of the United States. 2008. №35 (81).P.38-41.
9. Straw.M. the Problem of the black population in the United States: 1863-1993. // Russian Academy of Sciences Institute of scientific information on social Sciences. Social and human Sciences domestic and foreign literature. abstract journal № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/95-01-002-solomatina-v-m-problema-chernogo-naseleniya-v-ssha-1863-1993-g>
10. Barack Obama, Opening Remarks, Howard University (2016). URL: <http://www.americanyawp.com/reader/30-the-recent-past/barack-obama-howard-university-commencement-address-2016/>
11. The struggle for African-American equality: today's challenges. URL: <https://www.cpusa.org/article/the-struggle-for-african-american-equality-todays-challenges/>

© Мурдид Л.Д., 2019.